

Tipo de Publicación: Artículo Científico

Recibido: 13/09/2022

Aceptado: 18/11/2022

Autores:

Jorge Luis López Moreno

Ingeniero en Administración de Empresas

Magister en Administración de Empresas

Instituto Tecnológico Superior Universitario ESPAÑA

Ambato – Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0001-8623-127X>

E-mail: jorge.lopez@iste.edu.ec

Vicente David Catota Mesías

Ingeniero en Administración de Empresas

Magister en Administración de Empresas

Instituto Tecnológico Superior Universitario ESPAÑA

Ambato – Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0002-6281-6369>

E-mail: vicente.catota@iste.edu.ec

Omar Santiago Vilcacundo Pérez

Ingeniero en Administración de Empresas

Magister en Administración de Empresas

Instituto Tecnológico Superior Universitario ESPAÑA

Ambato – Ecuador

 <https://orcid.org/0000-0001-5185-1559>

E-mail: jorge.lopez@iste.edu.ec

EXPORTACIÓN DE HELADOS ARTESANALES DE FRUTAS TROPICALES

Resumen

La presente investigación nace por la necesidad de expandir fronteras en la exportación de helados artesanales fabricados en Ecuador buscando nuevos nichos de mercado. Se ha identificado que los sectores productivos dedicados a este giro de negocio están en proceso de exportación de acuerdo con Líderes (2021) la industrialización como giro de la producción determinó que este producto de tipo artesanal, pero en gran cantidad se producen en promedio de 12.000 litros de helado diarios. Es necesario mencionar que existen empresas dedicadas a la elaboración de este producto en todo el Ecuador siendo ellas protagonistas en el desarrollo productivo y económico de este país. Según (OEC, (2020). Los Organismos de Evaluación de la Conformidad el helado fue el producto más comercializado entre 2019 – 2020, representan 2.62% del total del comercio mundial. De la misma manera se encuentra en el ranking 659 en el Índice de Complejidad del Producto (PCI). Por tal razón se identifica que el comercio internacional es un factor fundamental para la inserción de este postre en mercados internacionales. Afirma EL UNIVERSO (2021). El negocio heladero ha ido aumentando, generando empleo ya que es muy dinámico por la aceptación de los consumidores que solicitan constantemente nuevas variedades en helados de frutas tropicales con nuevos sabores.

Palabras Clave: Demanda, Exportación, Frutas Tropicales, Mercados internacionales.

EXPORT OF HANDMADE TROPICAL FRUIT ICE CREAMS

Abstract

This research was born out of the need to expand frontiers in the export of artisanal ice cream manufactured in Ecuador, seeking new market niches. It has been identified that the productive sectors dedicated to this line of business are in the process of exporting according to Líderes (2021) the industrialization as a line of production determined that this product of artisanal type, but in large quantities are produced on average 12,000 liters of ice cream daily. It is necessary to mention that there are companies dedicated to the production of this product throughout Ecuador, being them protagonists in the productive and economic development of this country. According to (OEC, (2020). Conformity Assessment Bodies was ice cream the most traded product between 2019 - 2020, representing 2.62% of total world trade. It is also ranked 659th in the Product Complexity Index (PCI). For this reason, international trade is identified as a fundamental factor for the insertion of this dessert in international markets. According to EL UNIVERSO (2021). The ice cream business has been increasing, generating employment because it is very dynamic due to the acceptance of consumers who are constantly requesting new varieties of tropical fruit ice cream with new flavors.

Keywords: Demand, Export, Tropical Fruits, International Markets.

Introducción

Dado que la alimentación es un comportamiento importante que tiene un impacto significativo en el bienestar de las personas, estas elecciones de alimentos conforman un amplio segmento del mercado, por lo que se nota que los clientes de hoy demandan un producto que aporte azúcar balanceada y grasas saludables que contribuyan a tu turno diario. Vanegas et al (2016) La diversidad de climas que cuenta Ecuador permite que la producción generada en las frutas tropicales se produce con éxito en suelos aparentemente adecuados que permiten el cultivo de muchas frutas en climas cálidos, templados y fríos INIAP (2016).

El Ecuador, uno de los países productores de frutas tropicales, es punto de fijación para elaborar helados de forma artesanal ya que no es necesario utilizar conservantes ni preservantes.

Las ventajas de este producto que ha llamado mucho la atención entre varios grupos de consumidores en los últimos años debido a sus propiedades únicas, entre ellas su aroma afrutado, sabor suave y, sobre todo las propiedades medicinales que posee y tratar ciertos tipos de enfermedades. Zavala Guaahpa, (2017)

La importancia de este tema es encontrar nuevos productos que puedan generar altas ganancias a bajo costo y se vendan en el mercado internacional, además de tener beneficios para la salud. Garcia, et al, (2012) se pueden desarrollar factores internos y externos de la empresa para

comprender cómo se enfoca el producto para que obtenga el reconocimiento necesario en el mercado.

Es importante señalar que la creación de una heladería en el Ecuador en la gran mayoría son proyectos familiares, realizado por artesanos que consideran la producción y venta de helados como una forma de vida, pero la filosofía empresarial empírica no lo permite crecer y venderlo a otros países. Valderrama Meléndez & Zambrano Ruiz, (2021) ofrecer los mismos productos por lo que los consumidores que tienen la oportunidad de educar al mundo sobre los sabores naturales al probar productos de calidad como el helado de frutas tropicales hecho a mano para satisfacer sus necesidades, permiten que la oferta del mercado se amplíe y la comida es perfecta equilibrado para los clientes potenciales.

El país hermano Perú en años anteriores a la pandemia señalan que el envío de productos no tradicionales llegaron a un total de 5 países pero fue Estados Unidos que concentró el 97% del total, de acuerdo con Gestión, (2013) Según el sistema de información ADEX DATA TRADE, los países de América del Norte importaron US\$445.962, aunque esto fue un 36% inferior a los US\$715.992 en el periodo enero-noviembre de 2011; Ecuador está ganando la confianza del mercado y de los países amantes del helado.

(Sanz, 2013) nos denota datos de los principales importadores de helado en 2012 la International Dairy Association, Nueva Zelanda es

el líder mundial en consumo de helado (litros por persona al año) con 26,3 litros, seguido de Estados Unidos (24,5 litros), Australia (17,8 litros) y Suiza (14 litros). , 4 litros.)). Suecia es quinto (14,2) y Finlandia es sexto (13,9). Le siguen Chile (10,4), Dinamarca (9,2) e Italia (8,2). En España, según los últimos datos de la Asociación Española de Productores de Helados, el consumo per cápita es de unos 6,5 litros.

Bustamante et al (2014). Finalmente las empresas que requieran insertarse en mercados internacionales deben tener en cuenta que el empresario o microempresario que quiera exportar debe conocer los requisitos básicos a seguir para poder realizar las actividades mencionadas. Los requisitos básicos para la exportación se describen a continuación para la creación del perfil de exportador en el portal ECUAPASS.

- Certificado Digital
- Registro Único de Contribuyentes (R.U.C)
- Registro como exportador
- Registrarse en el portal de ECUAPASS:(<http://www.ecuapass.aduana.gob.ec>)

Desarrollo

Metodología

El método es principalmente estadístico, bibliográfica - documental ya que representa un conjunto de procesos secuenciales. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltar o esquivar los pasos. Comienza con una idea clara y

una vez identificados se derivan los objetivos y las preguntas de investigación, se revisa la literatura y se establece un marco teórico o perspectiva; analizar medidas obtenidas mediante métodos estadísticos en investigaciones descriptivas. Además, Gestión de Operaciones, (2014) Afirma que puede usarse tanto para pronósticos de series de tiempo como para pronósticos causales. (Galarza, 2003) indica que la investigación documental y la investigación bibliográfica se apoya en la recopilación de antecedentes fundamenta y complementa toda la investigación y la aportación de diferentes autores fortalece el procedimiento científico. Se debe tomar en cuenta que las variables de análisis cambian con el tiempo y determinan la relación en función a las variables. Además Morales (2010) Determina que la investigación documental es un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis de información y datos. Por tanto la proyección en el 2023 TUTASIG (2018) proyecta que el comportamiento de exportación de helados está aumentando, por lo que se espera que el volumen de exportación en 2023 sea de 4.451.112,00 litros de helado; muestra la oportunidad de comerciar en mercados internacionales.

El propósito del análisis de suministro es determinar o medir cantidades y condiciones que la economía puede y está dispuesta a ofrecer al mercado un producto o servicio. Martinez (2016)

Señala Coello Leon (2020) En base a la aceptación del producto se puede mencionar que

Estados Unidos posible importador según (US Census Bureau: Oficina del Censo de Estados Unidos) alrededor 50.5 millones de personas son habitantes hispanos y un producto latinoamericano se inserta en buena perspectiva y ellos serían los principales consumidores ya que conocen los beneficios de consumir productos naturales eso lo corrobora Guerrero (2017).

Resultados

Según (Gutiérrez Basaldua) La demanda potencial es la demanda máxima posible que pudiera tener uno o más bienes en su mercado específico, se calcula estimando el número de compradores potenciales que tienen una tasa de consumo individual fija, también forma el límite superior que alcanzaría el volumen de ventas de todas las empresas que compiten por un determinado mercado de productos o servicios.

Guerrero (2017) afirma los beneficios que genera el consumo de helados artesanales hechos a base de leche cubren el 15% de calcio diario y proporciona las proteínas, además, el helado aporta mucha azúcar, que quema el cuerpo. Castro Matos & Velapatiño Rivas (2020) También puedes usar la miel para la elaboración, porque la glucosa en su preparación le da un sabor agradable, fija el aroma y conserva las grasas en los ingredientes y realizar helados más saludables.

De la misma manera Arroyave Ríos et al. (2021) El consumo se lo puede realizar de forma diaria ya que contribuirá con la hidratación y

combate la sensación de bienestar al momento que el helado en producto es adaptable a cualquier edad y época del año, otras cualidades del helado es el porcentaje de frutas que ayuda al cuerpo a refrescarse y a prevenir algunas enfermedades porque disminuye la inflamación ayudando a controlar el dolor.

De la misma forma para la exportación se recomienda utilizar de preferencia el incoterm FOB (Free on Board) Paguay Sánchez (2016) determina que el comprador debe asumir los costos ya que el producto debe llegar en los tiempos estimados tipificados en el contrato de compraventa.

De la misma manera el comprador comunicará previamente el nombre del buque y punto de carga. Así mismo el vendedor no debería asumir los costos del embalaje y exigir que se despache la mercancía.

También lo menciona Vicuña Castillo (2021) La información actualizada sobre la expansión de las exportaciones del país es muy importante, puede apoyar futuras investigaciones y contribuir con la sociedad en su conjunto, además de conocer la situación actual de las exportaciones, también es útil para iniciar diversos proyectos ya que garantiza la viabilidad, rentabilidad y permitirá estrategias de ingreso.

Conclusiones

La información integral basada en varias bibliografías de diferentes autores puede respaldar cada proceso de exportación del helado artesanal y

puede comprender la información actual sobre el desarrollo del mercado y establecer que la exportación a los mercados internacionales es posible.

En el desarrollo del mercado internacional de exportación de helado, se probaron los resultados de crecimiento económico y financiero de las empresas que invirtieron en la expansión y arrojaron resultados positivos, lo que indica que la empresa tendrá buena liquidez financiera en los próximos años.

Considerando las condiciones de mercado que presenta el proyecto Tonato Tutasig, (2018), se concluyó que existe un mercado potencial que sustenta satisfactoriamente en la viabilidad del mercado, lo que permite profundizar en la investigación. Deben establecerse controles de gastos adecuados para reducir significativamente los gastos. Invitar a profesionales capacitados en exportación para desarrollar nuevos nichos de mercado. Recuerde que las diferentes estrategias de marketing no están asociadas con costos muy altos, sino que contribuyen a mayores ingresos. Impulsar el desarrollo de proyectos empresariales con ideas innovadoras que sean viables y, además, sobre los beneficios de las frutas tropicales, para elaborar productos que satisfagan las necesidades de las personas y mejoren su calidad de vida.

Después de analizar diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta para un proceso de exportación hacia cualquier mercado internacional

se determina invertir en consideración que la expansión del producto es el siguiente paso y utilizar los estudios mencionados en la presente investigación para poder así mismo determinar estrategias de e-commerce. Castellanos Carrascal (2020). A su vez tomar muy en cuenta la realizada de las exportaciones y servirá de apoyo factible en la evolución del mercado.

Referencia

- Arroyave Ríos, L. A., Arroyave Ríos, L. A., & Méndez Prada, D. L. (2021). Plan exportador de la compañía GELATO'S ICE de helados tipo premium hacia el mercado internacional. Quindío - Colombia: Ciencias Económicas y Administrativas - Administración de Negocios Distancia. Obtenido de <https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/3057>
- Bustamante, P., & Ponce, J. (2014). Qué es el Registro Único de Contribuyentes. Qué es el Registro Único de Contribuyentes. Obtenido de <http://www.pbplaw.com/que-es-el-ruc/>
- Castellanos Carrascal, W. (2020). Estudio de pre factibilidad para exportación de mezcla en polvo de helado de yogurt al mercado de Quito desde Neiva articulando la estrategia del e-commerce. Nariño: Universidad Antonio Nariño. Obtenido de <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1913>
- Castro Matos, O. G., & Velapatiño Rivas, A. M. (2020). Efectos organolépticos en la sustitución de azúcar refinada (miel, stevia, panela) en los helados artesanales. Peru: Universidad San Ignacio de Loyola.
- Coello Leon, M. G. (2020). Plan de Negocio para la Exportación y Comercialización de Gel Energético para Deportistas a Base de Cacao Orgánico Ecuatoriano a Estados Unidos.

- Guayaquil: Universidad Casa Grande, Departamento de Posgrado. Contribuyentes, Q. e. (s.f.).
- EL UNIVERSO. (14 de Febrero de 2021). El negocio de helados innova y busca recuperar consumo de ecuatorianos. Guayaquil, Ecuador. Obtenido de <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/el-negocio-de-helados-innova-y-busca-recuperar-consumo-de-ecuatorianos-nota/>
- Galarza, A. (2003). Tipos de Investigación. Chile: Buyatti.
- García, G., Hernández, M., & Samaniego, E. (Julio de 2012). Estrategias de comercialización en contribución de la economía. Obtenido de <http://www.eumed.net/ce/2012/gme.html>
- Gestión. (20 de 01 de 2013). Economía. El 97% de exportaciones de helado peruano se concentró en Estados Unidos. Obtenido de <https://gestion.pe/economia/97-exportaciones-helado-peruano-concentro-estados-unidos-29546-noticia/>
- Gestión de Operaciones. (22 de Febrero de 2014). Blog sobre la Gestión e Investigación de Operaciones con tutoriales y ejercicios resueltos. Obtenido de <https://www.gestiondeoperaciones.net/proyeccion-de-demanda/como-utilizar-una-regresion-lineal-para-realizar-un-pronostico-de-demanda/>
- Guerrero, B. (08 de Abril de 2017). Ocho beneficios de comer helados artesanales. Obtenido de <https://www.cambio16.com/ocho-beneficios-helados/>
- Gutiérrez Basaldua, D. (s.f.). Estimación de la Demanda. Obtenido de https://www.academia.edu/34688388/ESTIMACION_DE_LA_DEMANDA
- INIAP. (2016). Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Obtenido de <https://www.revistalideres.ec/lideres/produccion-guanabana-mercados-exportacion.html>
- Líderes. (22 de abril de 2021). El helado de paila va a los EE.UU. Obtenido de <https://www.revistalideres.ec/lideres/helado-paila-eeuu-empresa-exportacion.html>
- Martínez, H. (22 de Noviembre de 2016). Estudios de Mercado, Mercadotecnia. Obtenido de <http://cedconsultoria.net/2016/11/22/analisis-de-la-oferta/>
- Morales, O. (2010). Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía. Escocia: Ebooks.
- OEC. (2020). Helados y productos similares, a base de cacao o no. Obtenido de <https://oec.world/es/profile/hs/ice-cream>
- Paguay Sánchez, K. (2016). PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE CACAO SECO, DE LOS PRODUCTORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUMANDÁ PROVINCIA DE CHIMBORAZO, HACIA EL MERCADO DE ROTTERDAM HOLANDA, PERIODO 2016. Riobamba: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
- Sanz, E. (09 de Julio de 2013). Muy Historias. Obtenido de <http://dspace.espoeh.edu.ec/bitstream/123456789/11968/1/52T00494.pdf>
- Tonato Tutasig, J. C. (2018). Proyecto de exportación de helados de la empresa "Productora y Comercializadora de los Helados de Salcedo Corpicecream SA" de la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, hacia la empresa la Serranita, New York, Estados Unidos. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

TUTASIG, J. D. (2018). PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE HELADOS DE LA EMPRESA. Riobamba: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO .

Valderrama Meléndez, D. C., & Zambrano Ruiz, J. S. (2021). Estudio de prefactibilidad para la exportación de helado desde Neiva–Huila con destino a Lima Perú. Neiva–Huila: Universidad Antonio Nariño.

Vanegas, J., & Jiménez, D. (2016). Plan de Negocios para la comercialización de paletas tipo artesanal: "La Francesca" en los municipios de Villavicencio y Acacías. Obtenido de https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4313/TA_DorisJimenez_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vicuña Castillo, M. J. (2021). Proyecto de prefactibilidad para la comercialización de un producto alimentario ecuatoriano al mercado internacional, caso: La exportación de los helados la avelina de la Empresa Abellito SA a uno de los países del Área Andina, en el periodo 2018–2025 . Quito: Bachelor's thesis, PUCE-Quito.

Zavala Guaahpa, F. (2017). Diseño de un plan para exportación de Guanábana a la Unión Europea. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/22138/1/TT%20ZAVALA%20G%20F%20G.pdf>